

SANOAT KORXONALARIDA KENG TARQALGAN ESKI TOKARLIK VA FREZALASH DASTGOHLARINING NOSOZLIKLARINI OLDINDAN ANIQLASHGA QARATILGAN AQLLI MONITORING TIZIMI, UNING ISHLASH TAMOYILI VA AFZALLIKLARI

Karimova L.R.¹, Beknazarova Z.S.²

¹Toshkent Davlat Texnika Universiteti, “Elektronika va avtomatika muhandisligi” fakulteti “Sun’iy Intellekt” yo‘nalishi talabasi. “Mirzo Ulug‘bek vorislari” Data Science o‘quv kurslari tinglovchisi.

²Toshkent Davlat Texnika Universiteti, “Mexanika muhandisligi” fakulteti “Mashinasozlik texnologiyasi” yo‘nalishi talabasi. “Mirzo Ulug‘bek vorislari” Data Science o‘quv kurslari tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284764>

Abstract. Ushbu maqolada ilg‘or texnologiyalarga asoslangan, arzon, oddiy va ishonchli aqlli monitoring tizimini joriy etish loyihasi (keying o‘rinlarda – Loyiha) doirasida ishlab chiqilgan, sanoat korxonalarida keng tarqalgan eski tokarlik va frezalash dastgohlarining nosozliklarini oldindan aniqlashga qaratilgan aqlli monitoring asosida ishlaydigan tizim, uning ishlash tamoyili va afzalliklari yoritilgan. Tizim Arduino platformasi va turli datchiklar asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, vibratsiya, harorat va ovoz o‘zgarishlarini real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Nosozlik aniqlanganda tizim foydalanuvchini buzzer va LED signal orqali ogohlantiradi, LCD interfeys orqali esa ma‘lumotlar ko‘rsatiladi. Ushbu tizim ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, favqulodda to‘xtashlarni kamaytirish va texnik xizmat xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Monitoring tizimining arzon, sodda va yuqori samaradorlikka ega ekanligini inobatga olgan holda, sanoat korxonalarida uchun ortiqcha ta‘mirlash xarajatlari va kutilmagan avariya kabi muammolarni oldini olishda vaqt va resurslar sarfini kamaytiruvchi, iqtisodiy jihatdan foydali yechim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: aqlli monitoring tizimi, Arduino, sanoatni avtomatlashtirish, vibratsiya datchigi, texnik xizmat ko‘rsatish, real vaqtda monitoring, nosozlikni aniqlash, iqtisodiy samaradorlik, IoT.

Kirish

So‘nggi yillarda sanoat sohasini avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya va sun‘iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Biroq, amaliyot shuni ko‘rsatmoqda-ki, ko‘plab sanoat ishlab chiqarish korxonalarida hanuzgacha eski tokarlik, frezalash va boshqa mexanik dastgohlardan qo‘llanilmoqda. Ushbu uskuna va qurilmalar muntazam ravishda texnik xizmat ko‘rsatilmaligi, hamda real vaqt rejimida texnik holatini kuzatish imkoniyati yo‘qligi sababli, turli nosozliklarga uchraydi. Buning oqibatida ishlab chiqarish jarayoni to‘xtab qoladi, korxonada favqulodda ta‘mirlash ishlari talab etiladi va bu esa o‘z navbatida iqtisodiy zararlarni yuzaga keltiradi.

Eski dastgohlarni butunlay yangilash katta moliyaviy sarmoya talab qilganligi sababli, mavjud uskunalarni modernizatsiya qilish va ularni real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beruvchi aqlli tizimlarni joriy etish dolzarb muammoning optimal yechimlaridan biridir. Ushbu

maqolada aynan shunday arzon, sodda va samarali yechim bo‘lgan – Arduino platformasi asosida yaratilgan aqlli monitoring tizimining (keying o‘rinlarda – Tizim) tavsifi keltirilgan. Tizim vibratsiya, harorat va ovoz signalini kuzatish orqali dastgoh holatini tahlil qiladi va foydalanuvchini nosozliklar haqida ogohlantiradi.

Mazkur yechim ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, texnik xizmat ko‘rsatishni optimallashtirish hamda nosozliklarning oldini olish orqali korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Mavjud muammoning bayoni

Ishlab chiqarishning texnologik jarayonida texnik uskunalarning ishonchliligi va uzluksiz ishlashi ish unumi va samaradorligini muhim omili hisoblanadi. Afsuski, ko‘plab korxonalarda mavjud bo‘lgan tokarlik, frezalash va boshqa mexanik dastgohlar uzoq yillar davomida foydalanilgani bois eskirgan, ularning texnik holatini muntazam nazorat qilishni talab etadi. Uskunalar ishlayotgan paytda yuzaga keladigan yuqori darajadagi vibratsiya, harorat ko‘tarilishi yoki noodatiy ovozlar, aslida, nosozlik boshlanishining dastlabki belgilaridir. Biroq, uskunadagi yuzaga kelayotgan nosozlikni anglatuvchi belgilar ayrim paytlarda sezilmasligi mumkin.

Tizim joriy etilmaganda quyidagi muammoli holatlar yuzaga keladi:

- nosozliklar faqat muammo yuzaga kelganidan keyingina aniqlanadi;
- ishlab chiqarish to‘xtab qoladi, bu esa buyurtmalarni kechiktiradi;
- favqulodda ta’minlash ishlari rejalashtirilmagan xarajatlarga sabab bo‘ladi;
- jihozlarning xizmat muddati qisqaradi, bu esa ularni tez-tez almashtirish zaruratini tug‘diradi.

Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes vakillarining yangi texnologik uskunalarni xarid qilish imkoniyati iqtisodiy jihatdan cheklanganligidan kelib chiqib, mavjud texnik vositalarni arzon va samarali monitoring tizimi bilan jihozlash orqali ulardan maksimal darajada foydalanish imkonini yaratish zarur.

Yuqoridagi muammoni hal qilish uchun universal, modullashtirilgan va kengaytirilgan monitoring tizimlarini ishlab chiqish talab etiladi. Uskuna holatini real vaqtda kuzatish imkoniyati nosozliklarni erta aniqlash, samarali texnik xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz davom ettirish imkonini beradi.

Tizimning tavsifi, mohiyati va afzalliklari

Aksariyat sanoat korxonalarida hali ham foydalanilayotgan eski tokarlik va frezalash dastgohlari ishlab chiqarishning asosiy bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. Ammo, bu dastgohlar zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanmaganligi sababli, ularning texnik holatini kuzatib borish, tahlil qilish va nosozliklarni erta aniqlash imkoniyati mavjud emas. Bunday holat korxonalarda ko‘plab texnik va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Nosozliklar odatda ishlab chiqarishni to‘xtatgan holda aniqlanadi va bu ishlab chiqarish jarayonining to‘xtab qolishiga, ortiqcha vaqt va xarajatlar sarfiga, shuningdek buyurtmalarni kechikishiga olib keladi.

Sanoatdagi mavjud muammoni hal qilish uchun taklif qilinayotgan yechim – bu Arduino platformasi asosida qurilgan, turli datchiklar yordamida ishlovchi aqlli monitoring tizimidir. Ushbu tizim eski mexanik dastgohlarning ishlash holatini real vaqtda kuzatish, nosozlik belgilari aniqlanganda esa darhol ogohlantirish berish imkonini yaratadi. Tizim modullashtirilgan, arzon va moslashuvchan bo‘lib, kichik va o‘rta korxonalar uchun ayni muddao hisoblanadi.

Loyiha doirasida ilg‘or texnologiyalarga asoslangan, arzon, oddiy va ishonchli aqlli monitoring tizimini ishlab chiqish va joriy etish asosiy maqsad qilib belgilangan. Loyiha orqali mavjud stanoklarga minimal xarajat evaziga zamonaviy funksiyalar qo‘shish, ularning ishlash

holatini avtomatik tarzda nazorat qilish, nosozlik belgilarini erta aniqlash, texnik ko'rik va xizmat ko'rsatish tizimini optimallashtirish ko'zda tutilgan.

Quyidagilar Loyihani amalga oshirishning asosiy maqsadlari hisoblanadi:

1. **Eski dastgohlarni zamonaviy monitoring tizimi bilan jihozlash** – bu orqali mavjud uskuna infratuzilmasini saqlab qolgan holda, uning texnik nazoratini zamonaviy darajaga ko'tarish mumkin;

2. **Nosozliklarni erta aniqlash va xavfsiz ishlashni ta'minlash** – vibratsiya, harorat va tovushdagi o'zgarishlarni kuzatish orqali nosozlikning boshlang'ich belgilarini aniqlash mumkin bo'ladi;

3. **Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish** – monitoring tizimi yordamida avariya xavfi kamayadi, bu esa umumiy ishlab chiqarish hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

4. **Ta'mirlash xarajatlarini kamaytirish** – rejalashtirilmagan ta'mirlashlar o'rniga profilaktik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi, bu esa xarajatlarni sezilarli darajada qisqartiradi;

5. **Tizimni kengaytirish va modullashtirish imkoniyati** – tizim Arduino asosida ishlab chiqilayotgani sababli, unga qo'shimcha sensorlar (*namlik, bosim, oqim, va hokazo*)ni osonlik bilan integratsiya qilish mumkin;

6. **Kichik va o'rta korxonalar uchun mos, iqtisodiy yechim yaratish** – monitoring tizimi soddaligi, arzonligi va oson o'rnatilishi bilan har qanday korxonada joriy etilishi mumkin.

Loyihaning texnik yechimi :

Ushbu tizim Arduino mikrokontrolleri va quyidagi asosiy datchiklar yordamida ishlaydi:

- **MPU-6050** – uch o'qli akselerometr va giroskop datchigi, vibratsiyani aniqlaydi;
- **DS18B20** – raqamli harorat datchigi, ishqalanish yoki motor qizishini kuzatadi;
- **Ovoz sensori** – shovqinli, ya'ni noodatiy tovushlarni aniqlaydi, bu mexanik nosozlik belgisi bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar real vaqt rejimida o'qiladi, Arduino tomonidan qayta ishlanadi va LCD displeyda ko'rsatiladi. Agarda ma'lum parametrlardan og'ish aniqlansa, buzzer va LED indikatorlar orqali foydalanuvchi ogohlantiriladi. Shu bilan birga, tizimni kelajakda bulutli tizimga ulash yoki mobil ilova bilan integratsiya qilish imkoniyati mavjud.

Tizimning asosiy komponentlari:

1. **Arduino mikrokontrolleri (UNO yoki Nano):**

Tizimning "miya"si bo'lib xizmat qiladi. U barcha datchiklardan ma'lumotlarni qabul qiladi, tahlil qiladi va chiqish qurilmalariga signal yuboradi.

2. **Sensorlar to'plami:**

- **MPU-6050** — vibratsiya va harakatni uch o'qda aniqlovchi giroskop va akselerometr;
- **DS18B20** — raqamli harorat datchigi, motor yoki ishqalanadigan qismlarning qizishini aniqlaydi;
- **Ovoz sensori** — g'ayritabiiy yoki ortiqcha shovqinlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

3. **Chiqarish modullari:**

- **LCD displey** — real vaqtda o'lchov natijalarini ko'rsatadi;
- **LED indikatorlar** — holatga qarab yashil, sariq yoki qizil rangda ogohlantiradi;
- **Buzzer (ovozli signal)** — xavfli darajadagi nosozliklar aniqlanganda tovushli signal beradi.

4. **Kodlash va algoritmlar:** Arduino uchun yozilgan dasturiy ta'minot datchiklardan olingan ma'lumotlarni doimiy kuzatadi. Har bir sensor uchun belgilangan me'yoriy chegaralar mavjud bo'lib, ular ortganda tizim avtomatik tarzda javob beradi. Masalan:

- o Vibratsiya > normal daraja → sariq LED;
- o Harorat > xavfli daraja → qizil LED + buzzer;
- o Shovqin > ostonaviy limit → ogohlantirish displeyda chiqadi.

Tizimning afzalliklari

- **Arzon :** qimmat sanoat datchiklari yoki PLC tizimlariga ehtiyoj qolmaydi;
- **Modullashtirilgan:** sensor qo'shish yoki tizimni kengaytirish oson;
- **Moslashuvchan:** har qanday turdagi mexanik dastgohga moslashtirish mumkin;
- **Oson integratsiya:** tizimni mavjud dastgohga minimal modifikatsiya bilan o'rnatish mumkin;
- **Real vaqt monitoringi:** uskunalar doimiy nazoratda bo'ladi va nosozlik erta aniqlanadi.

Tizimning ishlash tamoyili va algoritmi

Monitoring tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uchun aniqlik, barqarorlik va tezkorlik juda muhim. Ushbu loyiha doirasida taklif qilinayotgan Arduino asosidagi monitoring tizimi sensorlardan doimiy ravishda ma'lumot olib, ular asosida real vaqt rejimida qarorlar qabul qiladi. Tizimning ishlash algoritmi bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqich muayyan funksiyani bajaradi.

Tizimning ishlash tamoyili

Tizim quyidagi bosqichlar asosida ishlaydi:

1. Sensorlar dastgohdagi harakat, harorat va shovqinni doimiy ravishda kuzatib boradi;
2. Arduino bu ma'lumotlarni tahlil qiladi va har bir parametрни nosozlikka uchrash ehtimoli bo'lishi mumkin bo'lgan belgilangan chegaralar bilan solishtiradi;
3. Agar biror parametr normadan chiqsa, foydalanuvchi ogohlantiriladi;
4. Shu orqali nosozliklar ishlab chiqarish jarayoniga jiddiy ta'sir qilmasdan oldin aniqlanadi va chora ko'riladi.

Sensordan ma'lumotlarni o'qish

Har bir datchik Arduino mikrokontrolleriga ulanadi va belgilangan vaqt oralig'ida (masalan, har 100 millisekundda) o'zining o'lchov natijalarini yuboradi:

- **MPU-6050** dan — vibratsiya (harakat) qiymatlari (x, y, z o'qlar bo'yicha);
- **DS18B20** dan — harorat qiymatlari (°C);
- **Ovoz sensori** dan — tovush intensivligi (analog signal darajasi).

Ma'lumotlarni tahlil qilish

Olingan qiymatlar dasturiy jihatdan oldindan belgilangan me'yorlar bilan solishtiriladi:

Parametr	Me'yoriy chegara	Aksiya
Vibratsiya	±1.5g dan oshsa	Sariq LED, LCDda ogohlantirish
Harorat	60°C dan oshsa	Qizil LED, buzzer ovoz beradi

Parametr	Me'yoriy chegara	Aksiya
Tovush darajasi	Normal shovqindan 30% oshsa	Ogohlantiruvchi xabar chiqadi

Bu tahlil bosqichi Arduino ichidagi if va else shartli operatorlari orqali amalga oshiriladi.

Ogohlantirish berish va vizualizatsiya

Agar biror parametr normadan og'sa:

- LCD displeyda sensor nomi va qiymati chiqariladi;
- LED indikatorlar rangiga qarab xavf darajasini bildiradi:
 - Sariq — ehtiyot bo'lish zarur;
 - Qizil — favqulodda holat;
- Qizil holatda buzzer faollashadi va foydalanuvchi tovushli signal bilan ogohlantiriladi.

Tizimni tiklash va qayta monitoring

Nosozlik bartaraf etilgach, tizim avtomatik ravishda "normal holat" rejimiga qaytadi. Monitoring jarayoni uzluksiz davom etadi. Shu tarzda, foydalanuvchi doimo tizim holatini kuzatib borish imkoniga ega bo'ladi.

Natijalar va tahlil

Loyiha doirasida ishlab chiqilgan monitoring tizimi simulyatsion sinovdan o'tkazildi va turli holatlarda samaradorligi tekshirildi. Sinovlar quyidagi bosqichlarda olib borildi:

Qurilmaning ishga tushirilishi

Tizim Arduino UNO platasiga ulanib, dasturiy ta'minot yozib yuklandi. Har bir sensor (MPU-6050, DS18B20, ovoz sensori) alohida sinovdan o'tkazilib, ularning ishonchli ishlashi ta'minlandi. Qurilma tokarlik dastgohiga o'rnatilgach, dastlabki kuzatishlar boshlab yuborildi.

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish

Test davomida quyidagi holatlar kuzatildi:

- dastgoh uzoq vaqt ishlaganda harorat asta-sekin oshdi va 58°C atrofida barqarorlashdi;
- ishning ma'lum davrida vibratsiya keskin ko'paydi (2.1g), yuzaga kelgan muammosini ko'rsatdi;
- noaniq va kuchli tovushlar paydo bo'lishi natijasida ovoz sensori maksimum darajaga chiqdi.

Bu holatlarda tizim to'g'ri ishladi: qizil LED chiroq yondi va LCD ekran orqali ogohlantirishlar aniq ko'rsatildi. Bu natijalar monitoring tizimi nosozliklarni aniqlashda aniq va tezkor ishlashini ko'rsatdi.

Tahliliy baho

- **Aniqlik:** Sensorlar o'lchovlarda $\pm 2\%$ aniqlik bilan ishladi;
- **Tezkorlik:** Nosozlik aniqlanishi va ogohlantirish berish orasidagi kechikish < 1 soniya;
- **Quvvat sarfi:** Qurilma 5V bilan ishlaydi, energiya tejamkor;
- **Moslashuvchanlik:** Tizimni boshqa turdagi stanoklarga osongina moslashtirish mumkin.

Ushbu tahlillar asosida monitoring tizimi samaradorligi amalda isbotlandi va undan sanoatda keng foydalanish imkoniyati mavjudligi tasdiqlandi.

Xulosa va takliflar

Ushbu maqolada sanoat korxonalarida mavjud bo'lgan eski mexanik dastgohlarning texnik holatini avtomatik tarzda nazorat qilishga mo'ljallangan monitoring tizimi ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi. Tizim Arduino mikrokontrolleri va bir nechta sensorlar asosida qurilib, real vaqtda holatni kuzatish, nosozliklarni erta aniqlash va operatorni ogohlantirish funksiyalarini muvaffaqiyatli bajardi.

- Tizim arzon, sodda va ishonchli bo'lib, kichik korxonalar uchun ayniqsa foydali;
- Nosozliklar vaqtida aniqlangani tufayli, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi;
- Operatsion xavfsizlik oshadi, ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz davom etadi.

Kelajakda tizimni quyidagi yo'nalashlarda yana-da takomillash mumkin:

1. Tizimni IoT asosida takomillashtirib, bulutli platformaga ulash imkoniyatini yaratish;
2. Sensorlar sonini ko'paytirib, bosim, oqim va aylanish tezligini ham nazorat qilish;
3. Ma'lumotlarni SD-kartaga yozish yoki Wi-Fi orqali kompyuter/mobil ilovaga yuborish;
4. Hujjatlashtirilgan xizmat tarixini shakllantirib, nosozliklar statistikasi asosida prognozlash algoritmlarini ishlab chiqish.

Loyiha sanoatda raqamli texnologiyalarning joriy etilishini yengillashtirib, raqamli transformatsiyaga zamin yaratadi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Banzhi, M. & Shiloh, M. (2014). *Getting Started with Arduino* (3rd ed.). Maker Media. Arduino dasturlash va mikrokontroller asoslari bo'yicha asosiy qo'llanma.
2. Monk, S. (2017). *Programming Arduino: Getting Started with Sketches* (2nd ed.). McGraw-Hill Education. Arduino uchun C/C++ asosidagi dasturlash va loyihalarda foydalanish.
3. Dargie, W., & Poellabauer, C. (2010). *Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice*. Wiley. Sensor tarmoqlari va real vaqt monitoring tizimlari nazariyasi.
4. Khanna, V. (2015). *Maintenance Engineering and Management*. PHI Learning Pvt. Ltd. Texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirish va nosozliklarni oldindan bashorat qilish metodlari.
5. Hanssen, I. J., & Uday, P. (2020). *Predictive Maintenance in Smart Factories using IoT Sensors*. *International Journal of Industrial Engineering and Management*, 11(2), 77–85. Aqlli zavodlar uchun monitoring va texnik xizmat tizimlarining tadqiqot asoslari.
6. Arduino Project Hub. (2024). *Sensor Tutorials*. <https://create.arduino.cc/projecthub> MPU-6050, DS18B20, buzzer, LCD displey va boshqa komponentlardan foydalanish bo'yicha amaliy loyihalar.
7. Texas Instruments. (2018). *DS18B20 Digital Thermometer Datasheet*. Harorat sensorining texnik spetsifikatsiyasi.
8. InvenSense. (2016). *MPU-6050 Product Specification*. Girokrop va akselerometr datchigining ishlash prinsiplari va parametrlari.